
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 1.13

DOI 10.5281/zenodo.15044734

Научная статья

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ: НА ПРИМЕРЕ «МАНИФЕСТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ» К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА

THE PROBLEM OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL PHILOSOPHY, POLITICAL SCIENCE AND POLITICAL IDEOLOGY: ON THE EXAMPLE OF THE "MANIFESTO OF THE COMMUNIST PARTY" BY K. MARX AND F. ENGELS

КОЧЕСОКОВ РОБЕРТ ХАЖИСМЕЛОВИЧ,
доктор философских наук, профессор,

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

БИЖЕВА АГНЕССА ПЕТРОВНА,

кандидат философских наук, старший преподаватель,

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

KOCHESOKOV ROBERT KHAZHISMELOVICH,
Doctor of Philosophy, Professor,

Kabardino-Balkarian State University.

BIZHEVA AGNESSA PETROVNA,

Candidate of Philosophical Sciences, Senior lecturer,

Kabardino-Balkarian State University.

В статье проблема соотношения политической философии, политической науки и политической идеологии рассмотрена на примере «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. Подчеркивается, что эта работа содержит элементы политической философии, политической науки и политической идеологии. Политико-философской работе делает выдвигание новой философии истории – материалистического понимания истории (исторического материализма). Элементами политической науки являются содержащиеся в ней умозаключения, которые в принципы эмпирически верифицируемы. Идеологический характер работе придает широкое применение внелогической аргументации.

The article examines the problem of the relationship between political philosophy, political science and political ideology using the example of the "Communist Manifesto" by K. Marx and F. Engels. It is emphasized that this work contains elements of political philosophy, political science and political ideology. What makes it politico-philosophical is the promotion of a new philosophy of history – a materialistic under-

standing of history (historical materialism). The elements of political science are the conclusions contained in it, which can be empirically tested on principles. The ideological character of the work is given by the widespread use of extra-logical argumentation.

Ключевые слова: политическая философия, политическая идеология, политическая наука, «Манифест Коммунистической партии», К. Маркс и Ф. Энгельс.

Key words: political philosophy, political ideology, political science, "Manifesto of the Communist Party", K. Marx and F. Engels.

Одной из важнейших проблем политической теории является проблема соотношения политической философии, политической науки и политической идеологии. «Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса является примером работы, в которой присутствуют все перечисленные выше формы знания о политической действительности. Поэтому анализ этой работы позволит, как нам представляется, лучше разобраться в обозначенной проблеме.

Предварительно необходимо сделать ряд оговорок. Во-первых, авторы исходят из общепризнанного факта, что «Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса является одной из наиболее влиятельных работ в истории человечества. Достаточно напомнить, что в 2013 г. он был включен в реестр документального наследия «Память мира» (программы ЮНЕСКО, учрежденной в 1992 г.), с формулировкой «"Манифест Коммунистической партии" и "Капитал" являются двумя из наиболее важных публикаций 19-го века, весьма влиятельные и по сей день» [17]. Как утверждают исследователи, «публиковался он более тысячи раз почти на 150 языках общим тиражом более 150 млн экземпляров, – третье место после Библии и Корана» [8, с. 453]. Во-вторых, в данной статье авторы не ставят перед собой целью дать оценку содержанию «Манифеста Коммунистической партии». Даже в наши дни не только среди ученых, но и в СМИ ведутся жаркие споры по поводу «Манифеста»: одни утверждают, что его положения давным-давно устарели, а другие, напротив, доказывают, что они удивительно точно отражают современные политические процессы [13; 16]. Вряд ли эти споры стихнут в ближайшем будущем.

Как известно, «Манифест Коммунистической партии» был написан К. Марксом и Ф. Энгельсом в 1848 г. по поручению Союза коммунистов. Авторы сами в начале работы поясняют цель и назначение работы: «Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои стремления и сказкам о призраке коммунизма противопоставить манифест самой партии. С этой целью в Лондоне собрались коммунисты самых различных национальностей и составили следующий "Манифест"…» [6, с. 423]. Однако работа с самого начала была воспринята и как *политико-философская*, так как в ней авторы впервые схематично изложили свою философию истории – материалистическое понимание истории. Напомним, что работа «Немецкая идеология», написанная до этого и в которой подробнее излагались основания материалистического понимания истории, стала известна широкой аудитории только в XX в.

Кроме того, «Манифест» предстал и как образец *политической идеологии*. Хотя Маркс и Энгельс сами выступали против идеологии как «ложного сознания», их работа является чисто идеологической. Правда, здесь необходимо напомнить, что Маркс и Энгельс понимали под идеологией идеалистическое учение об идеях и, прежде всего, идеалистическое понимание истории, а современное понимание идеологии сложилось гораздо позже [3; 4]. Маркс и Энгельс считали, что вместо идеологии, т.е. идеалистического понимания истории, следует руководствоваться наукой, т.е. материалистическим пониманием истории. Поэтому они рассматривали «Манифест» как популярное изложение основ своей научной теории.

«Манифест» был написан в эпоху, когда стали складываться наука (в том числе и политическая наука) и идеология в современном смысле слова. Поэтому в нем легко обнаруживаются элементы политической философии, политической науки и политической идеологии.

«Манифест Коммунистической партии» является *философской* работой в том плане, что в ней излагается, хотя и схематично, новая философия истории – материалистическое понимание истории. В последующем многие ученые стали рассматривать эту работу как всего лишь идеологическую, пропагандистскую брошюру. Но это некорректная оценка «задним числом». Во-первых, в то время материалистическое понимание истории стало принципиально новой философией истории. Работа была бы лишь идеологической в том случае, если бы в ней популярно излагалось какое-то уже известное политико-философское учение. Во-вторых, следует подчеркнуть, что философские умозаключения не нуждаются в тщательной эмпирической проверке. Философия изучает определенные тенденции социального развития, которые невозможно выявить никаким количеством эмпирических данных. В философии важнее некоторое интуитивное «схватывание» этих тенденций. К тому же эти тенденции говорят о будущем, что, конечно же, также эмпирически не проверяемо. При этом философские умозаключения отнюдь не являются фантазиями, воображениями. Великие философы тем и отличаются, что на основе небольшого количества опытных данных, обозначившихся тенденций они могут «уловить картину в целом». В этом смысле «Манифест Коммунистической партии», конечно же, есть политико-философская работа.

Но при этом его нельзя считать чисто философской работой, так как материалистическое понимание истории, как уже говорилось, излагается только схематично, без необходимого всестороннего обоснования. Как известно, таким фундаментом впоследствии и стал «Капитал». Уместно заметить, что советские философы считали, что выходом «Манифеста» завершилось формирование основ философии марксизма [5, с. 423]. К примеру, Г. Багатурия писал, что к этому моменту марксизм «сложился как целостное мировоззрение, как принципиально новая концепция познания и преобразования мира и выступил как программа партии революционного пролетариата» [2, с. 337-339]. Авторы «Философского словаря» разделяли это мнение: «Будучи первым программным документом научного коммунизма, "М. к. п." вместе с тем воплотил в себе новое философское учение марксизма – последовательный философский материализм, революционную диалектику, материалистическое понимание истории» [10, с. 255].

С определенными оговорками это мнение разделяли и многие западные ученые. В частности, известный британский историк Э. Хобсбаум отмечал, что «сердцевиной» «Манифеста» «была демонстрация исторического развития обществ, и в частности буржуазного общества, которое заменило своих предшественников, произвело революцию в мире и, в свою очередь, неизбежно создало условия для его неизбежной замены. В отличие от марксистской экономики, "материалистическая концепция истории", которая лежала в основе этого анализа, уже нашла свою зрелую формулировку в середине 1840-х годов. Она оставалась существенно неизменной в последующие годы. В этом отношении "Манифест" уже был определяющим документом марксизма. Он воплощал историческое видение, хотя его общие очертания еще предстояло дополнить более полным анализом» [15, р. 109-110].

«Манифест» является *идеологической* работой в силу следующих обстоятельств. Во-первых, в ней только схематично, хотя и логически корректно, излагается определенная философия истории. Чисто политико-философской она была бы в том случае, если бы в ней детально и всесторонне обосновывалась провозглашаемая философия истории.

Во-вторых, политическая идеология является своеобразным связующим звеном между теорией и практикой. В «Новой философской энциклопедии» говорится, что идеология выступает формой санкционирования или существующего в обществе господства и власти, или радикального их преобразования [9]. Э. Хейвуд пишет: «С научной точки зрения идеология –

это более или менее целостный и внутренне связный набор идей, служащий основой для организованных политических действий, будь они нацелены на сохранение, изменение или свержение данной системы власти. Все идеологии поэтому, во-первых, предлагают свой взгляд на существующий политический порядок, – обычно в форме "мировоззрения"; во-вторых, выдвигают собственную модель будущего общества и, в-третьих, предлагают свои собственные средства движения к этому будущему» [11, с. 52]. Именно способность убедить людей в реальную осуществимость провозглашаемой философской теории и отличает политическую идеологию. Причем идеология должна убедить людей как в легитимности их действий по воплощению философской теории, так и в их соответствии неким объективным закономерностям. В этом плане «Манифест», безусловно, является образцовой работой. Авторы «Оксфордского учебника по идеологии» признают: «Самым знаменитым и влиятельным изложением политической идеологии Маркса стал "Манифест Коммунистической партии" 1848 года... "Манифест" убедительно изложил способ понимания истории, одновременно призывая рабочий класс выполнить свою predetermined революционную задачу свержения капиталистической системы» [18]. Идеология эффективна тогда, когда люди начинают принимать ее за выражение собственных интересов. Я. Рокитянский пишет, что некоторые рабочие думали, что «Манифест» «написан рабочим, "неким Марксом", и отмечали, что в нем "содержится все, полезное для рабочих"» [8, с. 456].

В-третьих, в отличие от политической философии, в политической идеологии присутствует значительный элемент внелогической аргументации в виде обращения к чувствам аудитории. Сам стиль изложения «Манифеста» является преимущественно идеологической. Характеризуя стиль «Манифеста», Хобсбаум писал: «Он написан как бы в едином творческом порыве, лапидарными фразами, почти естественно трансформирующимися в запоминающиеся афоризмы, ставшие известными далеко за пределами мира политических дебатов...» [15, р. 110]. Это мнение разделял и У. Эко, который писал: «Помимо того что "Манифест" отличается поэтической выразительностью и запоминающимися метафорами, он остается шедевром политической риторики и риторики вообще» [12, с. 44]. Достаточно напомнить всем известное начало: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма» [7, с. 423]. Или же декларации, типа: «Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идилические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его "естественным повелителям", и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного "чистогана". В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и приобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой» [6, с. 426]. В этих положениях мы видим не столько *научное объяснение* негативных характеристик капитализма, сколько его *изобличение*.

Работа является *научной*, так как содержащиеся в ней утверждения фактически являются выводами и опираются на определенные причинно-следственные отношения. Маркс и Энгельс утверждали: «Теоретические положения коммунистов ни в какой мере не основываются на идеях, принципах, выдуманных или открытых тем или другим обновителем мира. Они являются лишь общим выражением действительных отношений происходящей классовой борьбы, выражением совершающегося на наших глазах исторического движения» [7, с.438]. Их выводы вполне верифицируемы. Примерами являются утверждения типа: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов», «Вместе с антагонизмом классов внутри наций падают и враждебные отношения наций между собой», «Господ-

ствующими идеями любого времени были всегда лишь идеи господствующего класса» [7, с. 423, 445].

Й. Шумпетер писал по этому поводу: «...Я заранее признаю, что аргумент первого раздела "Манифеста" входит в область эмпирической науки. Тем не менее, я признаю и даже подчеркну, что он также формулирует идеологию... Однако, в этом нет никакого противоречия: идеологическая концепция может быть разработана или реализована научными инструментами анализа, а научная работа может содержать любое количество идеологии, т. е. вне-научных предубеждений» [19, р. 203]. Рассуждая о вкладе Маркса в развитие политической науки, Шумпетер подчеркивал, что до Маркса «подавляющее большинство экономистов, обсуждая вопросы государственной политики, автоматически рассматривали политическую власть и особенно правительство в современном представительном государстве как своего рода божество, которое стремится реализовать волю народа и общее благо. И сама политическая наука в целом была столь же мало озабочена фактами своего предмета и столь же склонна философствовать об этом самом общем благе и народной воле. Поэтому большой научной заслугой Маркса было то, что он спустил это состояние с облаков в сферу реалистического анализа... Следует отметить заслугу Маркса: он навсегда останется основателем современной политической науки, даже если ни одно из его положений не выдержит проверки дальнейшими исследованиями» [19, р. 209]. Французский философ и социолог Р. Арон, называя «Манифест» «шедевром социологической пропаганды», вместе с тем оговаривался: «Это пропагандистская брошюра, в которой Маркс и Энгельс представили в сжатом виде некоторые свои научные идеи» [1, с. 150, 153-154].

К сказанному следует добавить, что работа, конечно же, соответствует своему прямому предназначению, т. е. выступает как *партийная программа* – в том смысле, что в ней даются конкретные рекомендации, которые можно немедленно реализовать: высокий прогрессивный налог, отмена права наследования, одинаковая обязательность труда для всех, общественное и бесплатное воспитание всех детей и т.д. [7, с. 446-447]. Однако эта проблема выходит за рамки темы данной статьи.

Таким образом, проведенный анализ позволяет констатировать, что в «Манифесте Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса в зрелой форме присутствуют элементы политической философии, политической науки и политической идеологии. «В этом произведении, – писал Ленин, – с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое мирозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектика, как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теория классово-борьбы и всемирно-исторической революционной роли пролетариата, творца нового, коммунистического общества» [6, с. 48]. Издатели «Кембриджского справочника по "Манифесту коммунистической партии"» отмечают: «Независимо от того, нравятся ли его идеи или нет, "Манифест" является образцовым произведением, которое находится как в общественно-политическом обращении, так и в академических списках литературы» [14, р. 1]. Именно это обстоятельство и делает «Манифест» одинаково интересным как в академической среде, так и среди политических деятелей и простых людей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича. М.: Издательская группа «Прогресс» - «Политика», 1992. 608 с.
2. Багатурия Г. А. «Манифест Коммунистической партии» // Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. М.: Советская энциклопедия, 1983. 840 с. С. 337-339.

3. Кочесоков Р. Х., Бижева А.П., Маирова М.З. Идеология как особое явление духовной жизни // Миссия конфессий. 2024. Том 13. Часть 6. (№79). С.14-22.
4. Кочесоков Р.Х., Бижева А.П. Учение К. Маркса об идеологии // Тенденции развития науки и образования. 2024. №112 (Часть 4). С.181-185.
5. Краткий очерк истории философии. Под ред. М.Т. Иовчука, Т.И. Ойзермана, И.Я. Щипанова. Изд. 2-е, переработ. М.: Мысль, 1967. 790 с.
6. Ленин В.И. Карл Маркс // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С.43-93.
7. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 4. С.410-459.
8. Рокитянский Я.Г. Загадка «Манифеста» // Вестник РАН. Т. 71. 2001. № 5. С. 453-457.
9. Семигин Г.Ю. Идеология // Новая филос. энцикл.: в 4 т. / пред. ред. совета В.С. Степин. М., 2001. Т. 2. С.81.
10. Философский словарь / Под ред И.Т. Фролова. 5-е изд. М.: Политиздат, 1986. 500 с.
11. Хейвуд Э. Политология / Пер. с англ. под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Вельского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 544 с.
12. Эко У. О стиле “Манифеста” // Эко У. О литературе. Эссе. М.: АСТ, 2016. С.39-44.
13. Barker J. Happy Birthday, Karl Marx. You Were Right! // The New York Times. 2018. April 30. URL: <http://nytimes.com> (дата обращения: 30.04. 2018).
14. The Cambridge Companion to The Communist Manifesto, edited by Terrell Carver and James Farr. Cambridge, UK and New York, NY: Cambridge University Press, 2015. 298 pp.
15. Hobsbawm E. How to Change the World: Reflections on Marx and Marxism. Yale University Press, 2011. 470 pp.
16. Jeffries S. Why Marxism is on rise again // The Guardian. 2012. July 4. URL: <http://theguardian.com> (дата обращения: 04.05. 2018).
17. Memory of the World Programme. URL: <http://en.wikipedia.org>Memory of the World Programme (дата обращения: 05.08. 2024).
18. The Oxford Handbook of Political Ideologies. Ed. by M. Freedan, L.T. Sargent, M. Stears. Oxford University Press, 2013. URL: <http://uop.edu.pk>ocontents/Book The Oxford Handbook of... (дата обращения: 12.05. 2024).
19. Schumpeter J.A. The Communist Manifesto in sociology and economics // Journal of Political Economy. 57(3). (June 1949). P. 199–212.

Поступила в редакцию: 12.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Кочесоков Р.Х., Бижева А.П., 2025.